

UTILIZAÇÃO DA CASCA DE JABUTICABA NA ELABORAÇÃO DE CUPCAKE PARA CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 05/12/2023](#)

USE OF JABUTICABA PEEL IN THE PREPARATION OF FUNCTIONAL CUPCAKE FOR SCHOOL CHILDREN.

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10260228

Daniela de Mello Previte¹;
Beatriz Coimbra Romano¹;
Telma Maria Braga Costa^{1,2};
Andresa de Toledo Triffoni-Melo¹.

Resumo

Introdução: O desperdício de alimentos é um problema emergencial frente à fome vivenciada pela população mundial. O descarte de toneladas de recursos alimentares acontece não somente em sua cadeia produtiva, mas também pelo consumidor final. Um exemplo é a casca da jabuticaba que, apesar de ser rica em vitaminas, minerais, fibras e compostos antioxidantes, na sua maioria é desprezada. Valendo-se da procura atual de alimentos ricos nutricionalmente e com propriedades funcionais, se faz importante a busca por novos produtos alimentícios, mais saudáveis e equilibrados, que sejam de fácil preparação e que

possibilitem o aproveitamento dessas partes ricas em nutrientes. Uma alternativa com esses atributos é o *cupcake*, que é bem aceito em todas as faixas etárias, principalmente pelo público infantil, e torna-se uma boa opção de consumo de nutrientes essenciais para as crianças que, em sua maioria, não consome a quantidade de nutrientes necessários para o seu desenvolvimento saudável. **Objetivo:** Aproveitar a casca de jaboticaba e suas propriedades nutricionais na elaboração de *cupcake* funcional como opção de lanche para crianças em idade escolar. **Materiais e métodos:** Foram elaboradas duas receitas de *cupcakes*, sendo uma padrão e outra com a adição da casca de jaboticaba *in natura*. A partir da padronização das receitas foram calculadas as informações nutricionais dos *cupcakes*, com base nos dados obtidos pela determinação de umidade, cinzas, fibras, proteínas e lipídeos em triplicata por meio da análise centesimal. **Resultados:** Os cálculos mostraram na composição centesimal do *cupcake* padrão o valor de 1,88% ($\pm 0,17$), o que equivale a 1,1g de fibras alimentares (4% VD) na porção de 60g, enquanto o *cupcake* com adição da casca de jaboticaba apresentou 2,71% ($\pm 0,14$) pra fibras, equivalente a 1,6g de fibras alimentares (6% VD) na porção de 60g. **Conclusão:** Estes resultados mostraram que a utilização da casca de jaboticaba no *cupcake* apresentou maior teor de fibras, quando comparado ao padrão, contribuindo para o desenvolvimento saudável de crianças em idade escolar.

Palavras-chave: Jaboticaba. Casca de Fruta – Aproveitamento. *Cupcake*. Criança – Idade escolar.

ABSTRACT

Introduction: Food waste is an emergency problem in the face of hunger experienced by the world population. The disposal of tons of food resources happens not only in its production chain, but also by the final consumer. An example is the jaboticaba peel which, despite being rich in vitamins, minerals, fiber and antioxidant compounds, is mostly neglected. Taking advantage of the current demand for nutritionally rich foods with

functional properties, it is important to search for new food products that are healthier and more balanced, that are easy to prepare and that enable the use of these nutrient-rich parts. An alternative with these attributes is the cupcake, which is well accepted in all age groups, especially by children, and becomes a good option for consuming essential nutrients for children who, for the most part, do not consume the amount of nutrients necessary for their healthy development. **Objective:** To take advantage of jaboticaba peel and its nutritional properties in the creation of functional cupcakes as a snack option for school-age children.

Materials and methods: Two cupcake recipes were created, one standard and the other with the addition of fresh jaboticaba peel. From the standardization of recipes, the nutritional information of the cupcakes was calculated, based on data obtained by determining moisture, ash, fiber, proteins and lipids in triplicate through proximate analysis. **Results:** The calculations showed the value of 1.88% (± 0.17) in the proximate composition of the standard cupcake, which is equivalent to 1.1g of dietary fiber (4% DV) in the 60g portion, while the cupcake with the addition of the crust of jaboticaba presented 2.71% (± 0.14) for fiber, equivalent to 1.6g of dietary fiber (6% DV) in a 60g portion. **Conclusion:** These results showed that the use of jaboticaba peel in cupcakes had a higher fiber content, when compared to the standard, contributing to the healthy development of school-age children.

Keywords: Jaboticaba. Fruit Peel – Utilization. *Cupcake*. Child – School age.

1. Introdução

Em um momento em que está em debate o esgotamento dos recursos naturais, o desperdício se faz preocupante e exige de todos novos comportamentos e novas formas de agir e pensar (CARDOSO *et al.*, 2015). O desperdício é, portanto, um sério problema a ser resolvido, principalmente em países subdesenvolvidos (SESC, 2003). O descarte de toneladas de recursos alimentares está agregado a cultura brasileira, o

desconhecimento dos princípios nutritivos dos alimentos contribui com a redução dos recursos nutricionais ofertados as famílias, principalmente as mais carentes (MARCHETTO *et al.*, 2008; SESC, 2003). Partes não aproveitadas dos alimentos podem ser utilizadas acentuando o enriquecimento alimentar (CARDOSO *et al.*, 2015) e com o crescimento da população mundial, o desperdício de alimentos é uma atitude improcedente (SESC, 2003). Atualmente os resíduos de certos frutos, principalmente as cascas, estão sendo mais utilizados e apreciados como matéria-prima na produção de produtos alimentícios (LAGE *et al.*, 2017). Assim, estudos sobre a utilização integral dos alimentos, além de contribuir na busca de alternativa para oferta de produtos provenientes de partes de alimentos de grande valor nutricional que usualmente são descartadas, também possibilita uma redução significativa dos resíduos gerados (CARDOSO *et al.*, 2015). Uma espécie de fruta pouco aproveitada na sua forma integral é a jabuticaba, pois as cascas e sementes desse fruto, normalmente, são descartadas (SILVA, 2012).

Uma grande valorização nas qualidades nutritivas dos alimentos como uma forma de prevenir algumas doenças vem acontecendo, e a busca de alimentos funcionais que sejam fontes naturais de substâncias antioxidantes e a forma mais adequada para a extração dessas substâncias, vem provocando o interesse de pesquisadores e investimentos por parte das indústrias alimentícias, farmacêuticas e de cosméticos (LIMA, 2009, VIEITES *et al.*, 2011). As frutas em geral, além de apresentarem os nutrientes essenciais, possuem quantidades expressivas de micronutrientes, tais como minerais, fibras, vitaminas e compostos fenólicos (RUFINO *et al.*, 2010). Os efeitos benéficos à saúde vêm sendo mostrados em estudos quanto ao consumo desses compostos, já que esses apresentam atividade antioxidantes (PRASNIEWSKI *et al.*, 2017). Os antioxidantes inibem a ação dos radicais livres que são átomos ou moléculas altamente reativos, formados pelo organismo através da respiração e digestão dos alimentos ou por fatores exógenos, tais como, poluição, hábito de fumar, ingestão de álcool, drogas e agrotóxicos e até mesmo por meio de uma nutrição inadequada. Essas moléculas podem

prejudicar as estruturas celulares e para controlar a taxa dos radicais, as moléculas antioxidantes doam elétrons para os radicais livres, minimizando ou anulando esses danos (PEREIRA; VIDAL; CONSTANT, 2009¹ *apud* DIAS, 2020, p. 13). As melhores fontes de antioxidantes naturais são os alimentos. A jabuticaba é constituída por uma variedade de compostos fenólicos e os tipos e as quantidades desses compostos podem variar de acordo com a fração da fruta (casca, semente e polpa) e com o período de maturação (SILVA, 2019). As cascas das jabuticabas, que na maior parte das vezes são desperdiçadas, são ótimas fontes desses componentes funcionais, tais como antocianinas (pigmentos roxos) e elagitaninos que são poderosos antioxidantes (SILVA, 2012).

Os benefícios de uma alimentação saudável na qualidade de vida estão sendo amplamente reconhecidos. Por esse motivo, existe um grande desafio no desenvolvimento de produtos alimentícios com características especiais para melhorar a saúde. Muito apreciados e devido ao seu alto consumo, os produtos alimentícios assados podem ser potencialmente utilizados como carreadores dos compostos bioativos e das fibras alimentares presentes por exemplo, na casca da jabuticaba (LEBESI; TZIA, 2011).

Os produtos de panificação (pão, bolos e biscoitos), independente da faixa etária, apresentam grande aceitabilidade e consumo, destacando-se os bolos. Considerados alimentos ricos em fibra alimentar, que é uma característica muito procurada nos dias de hoje devido a seus benefícios à saúde, tais como o auxílio da microbiota intestinal e a prevenção do diabetes, os produtos de panificação podem conter diversos ingredientes e sabores; os bolos são produtos obtidos pela mistura de farinha, ovo e fermento (AMORIM *et al.*, 2020; BACH, 2021; COUTINHO *et al.*, 2021; RODRIGUES, 2021). Com base na comercialização dos bolos, surgem novas categorias deste produto, menor, mais prático e individualizado, denominado de *cupcake* (COGDON, 2011² *apud* NASCIMENTO, 2022, p. 17-18). Pequenos bolos decorados, servidos de forma individual, o *cupcake* é muito bem aceito por todas as faixas etárias, principalmente pelo grupo

infantil. No entanto, apresentam, em sua maioria, elevados teores de calorias, açúcares e gorduras. Uma alternativa para modificar e melhorar o perfil nutricional do *cupcake* é adicionar ingredientes que apresentem vitaminas, minerais e fibras, assim como são encontrados nos subprodutos de frutas e hortaliças (COUTINHO *et al.*, 2021; GROSS, 2009³ *apud* SOUZA, 2013, p.14).

O principal desafio da alimentação da criança em idade escolar é a qualidade dos alimentos ingeridos (SILVA, 2010). Um aumento exagerado no consumo de alimentos ricos em gordura e açúcar e de alto valor calórico, associado ao sedentarismo favorecem o desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis (SILVA, 2010). Com isso, tem se tornado cada vez mais importante estimular a formação e adoção de hábitos alimentares saudáveis durante a infância e a adolescência (SILVA, 2010). Considerando o descarte de partes não consumidas de frutas, como as cascas de jaboticaba, é importante o desenvolvimento de novos produtos alimentícios que minimizem o desperdício de recursos alimentares associado às propriedades funcionais destes, sendo uma alternativa de consumo de nutrientes para crianças em idade escolar.

2. Materiais e Métodos

Foram elaboradas no Laboratório de Análise e Tecnologia dos Alimentos do Curso de Nutrição, da UNAERP duas receitas de *cupcake*, sendo uma padrão e a outra com a adição da casca de jaboticaba *in natura*. Para a elaboração da receita de *cupcake* padrão foram utilizados os seguintes ingredientes: farinha de aveia, leite integral, ovo, cacau em pó 50%, manteiga, uva passa, açúcar e fermento em pó; e para a elaboração da receita de *cupcake* de casca de jaboticaba foram utilizados os mesmos ingredientes que a receita do *cupcake* padrão acrescido de casca de jaboticaba cozida em água com suco de limão. Para a análise centesimal das duas receitas de *cupcake* desenvolvidas foram realizadas a determinação de umidade pelo método de secagem em estufa a 105°C, cinzas totais em Mufla a 550°C, fibras pelo método de Weende, proteínas

pelo método de Micro Kjeldahl e lipídios totais pelo método Soxhlet (IAL, 2008). Para a elaboração da informação nutricional, foram utilizadas a Resolução RDC nº 429/2020 que estabelece a rotulagem nutricional dos alimentos embalados e a Instrução Normativa IN nº 75/2020 que estabelece os requisitos técnicos para a declaração da rotulagem nutricional nos alimentos embalados (ANVISA, 2020a, 2020b).

3. Resultados e Discussão

Após a padronização das receitas de *cupcake*, foi realizada a análise nutricional dos produtos. A composição centesimal do *cupcake* padrão apresentou 27,99 % ($\pm 0,27$) para umidade; 1,93 % ($\pm 0,01$) para cinzas; 8,44 % ($\pm 0,02$) para proteínas; 6,59 % ($\pm 0,22$) para lipídeos; 1,88 % ($\pm 0,17$) para fibras, e 53,17 % ($\pm 0,44$) para carboidratos. Já o *cupcake* com adição da casca de jabuticaba apresentou 31,14 % ($\pm 0,40$) para umidade; 1,81 % ($\pm 0,01$) para cinzas; 8,04 % ($\pm 0,34$) para proteínas; 6,12 % ($\pm 0,15$) para lipídeos; 2,72 % ($\pm 0,14$) pra fibras, e 49,75 % ($\pm 0,42$) para carboidratos (Tabela 1).

Tabela 1 – Análise centesimal do *cupcake* padrão (100g), *cupcake* com casca de jabuticaba (100g), realizada no Laboratório de Análise e Tecnologia dos Alimentos, Ribeirão Preto, 2022.

Determinações (%)	Cupcake padrão% (\pm DP)	Cupcake com casca de jabuticaba% (\pm DP)
Umidade	27,99 ($\pm 0,27$)	31,14 ($\pm 0,40$)
Cinzas	1,93 ($\pm 0,01$)	1,81 ($\pm 0,01$)
Proteínas	8,44 ($\pm 0,02$)	8,04 ($\pm 0,34$)
Lipídeos	6,59 ($\pm 0,22$)	6,12 ($\pm 0,15$)
Fibras	1,88 ($\pm 0,17$)	2,72 ($\pm 0,14$)
Carboidratos	53,17 ($\pm 0,44$)	49,75 ($\pm 0,42$)

Fonte: Próprio autor.

Utilizando os resultados obtidos na análise centesimal, as legislações vigentes RDC nº 429/2020, IN nº 75/2020 e a tabela de composição de alimentos, foram elaboradas as informações nutricionais dos *cupcakes* padrão e com casca de jabuticaba (ALMEIDA *et al.*, 2020b; ANVISA, 2020a, 2020b; PHILIPPI, 2018; TBCA, 2022). A porção estabelecida, conforme a IN nº 75/2020, foi de 60g, referente à categoria bolos, todos os tipos sem recheio, no grupo de produtos de panificação, cereais, leguminosas, raízes, tubérculos e seus derivados. Assim, a medida caseira calculada a partir do peso é de uma unidade (60g), sendo a porção equivalente a uma unidade de *cupcake* (ANVISA, 2020b). Com estes dados, foi possível elaborar a informação nutricional do *cupcake* padrão, da porção de 60g (1 unidade) que apresentou os valores de 183 kcal (9% VD), 32g de carboidratos (11% VD), 9g de açúcares totais, 8,4g de açúcares adicionados (17% VD), 5g de proteína (10% VD), 4g de gorduras totais (6% do VD), 1,9g de gorduras saturadas (10% VD), 0g de gordura trans (0% VD), 1,1g de fibra alimentar (4% VD) e 147mg (7% VD) de sódio (Quadro 1). E também foi elaborada a informação nutricional do *cupcake* com casca de jabuticaba, em que na sua porção de 60g (1 unidade) apresentou os valores de 172 kcal (9% VD), 30g de carboidratos (10% VD), 8,4g de açúcares totais, 7,2g de açúcares adicionados (14% VD), 4,8g de proteína (10% VD), 3,7g de gorduras totais (6% do VD), 1,6g de gorduras saturadas (8% VD), 0g de gordura trans (0% VD), 1,6g de fibra alimentar (6% VD) e 123mg (6% VD) de sódio (Quadro 2).

Quadro 1 – Informação nutricional do *cupcake* padrão, elaborado a partir da análise centesimal e tabela de composição de alimentos, Ribeirão Preto, 2022.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL			
Porção: 60 g (1 unidade)			
	100 g	60 g	%VD*
Valor energético (kcal)	305	183	9

Carboidratos (g)	53	32	11
nAçúcares totais (g)	15	9	
nnAçúcares adicionados (g)	14	8,4	17
Proteínas (g)	8,4	5	10
Gorduras totais (g)	6,6	4	6
nGorduras saturadas (g)	3,1	1,9	10
nGorduras trans (g)	0	0	0
Fibras alimentares (g)	1,9	1,1	4
Sódio (mg)	245	147	7
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.			

Fonte: Próprio autor.

Quadro 2 – Informação nutricional do *cupcake* com casca de jabuticaba, elaborado a partir da análise centesimal e tabela de composição de alimentos, Ribeirão Preto, 2022.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL			
Porção: 60 g (1 unidade)			
	100 g	60 g	%VD*
Valor energético (kcal)	287	172	9
Carboidratos (g)	50	30	10
Açúcares totais (g)	14	8,4	
Açúcares adicionados (g)	12	7,2	14
Proteínas (g)	8	4,8	10

Gorduras totais (g)	6,1	3,7	6
Gorduras saturadas (g)	2,6	1,6	8
Gorduras trans (g)	0	0	0
Fibras alimentares (g)	2,7	1,6	6
Sódio (mg)	205	123	6
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.			

Fonte: Próprio autor.

Uma variedade de estudos científicos sobre as cascas de jabuticabas foi encontrada, alguns trazendo seus benefícios nutricionais e outros trazendo formas de aplicabilidade desse resíduo, como por exemplo, em sorvetes (LAMOUNIER *et al.*, 2015; PORTO, 2016), *cookies* (MARQUETTI, 2014; ZAGO, 2014; ZAGO *et al.*, 2015), muffins (MICHELETTI, 2018), geleia (DESSIMONI-PINTO *et al.*, 2011; PRASNIEWSKI *et al.*, 2017; RIBEIRO *et al.*, 2016), biscoitos (PADILHA; BASSO, 2015), iogurtes grego (KASSADA *et al.*, 2019), queijo *Petit Suisse* (SAITO, 2014), pão de forma (FERREIRA *et al.*, 2020), bebidas lácteas (SOUZA, 2016), bebidas isotônicas (CIPRIANO, 2011) entre outras. Dentre as diversas aplicações, a maioria apresenta a utilização da casca de jabuticaba na forma de farinha. Para a produção da farinha de casca de jabuticaba é necessário que esta seja submetida ao processo de secagem convectiva, que é realizado em estufa de circulação de ar na temperatura de 50°C e velocidade de 1,0 m/s durante 24 horas (ALMEIDA *et al.*, 2020a). Com intuito de enriquecer e proporcionar o aproveitamento domiciliar desse resíduo, o atual estudo optou pela utilização da casca *in natura*.

Os resultados obtidos pelas informações nutricionais dos dois *cupcakes* mostraram valores aproximados de energia, carboidrato, açúcares totais, açúcares adicionais, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras *trans* e sódio. A grande vantagem foi apresentada no maior teor

de fibras no *cupcake* com casca de jabuticaba quando comparado ao padrão.

Ao comparar com as opções disponíveis no mercado, os benefícios se tornam ainda mais notáveis. A Tabela 2 apresenta uma análise comparativa das informações nutricionais do *cupcake* produzido com a adição da casca de jabuticaba e *cupcake* industrializado.

Tabela 2 – Análise comparativa do *cupcake* com casca de jabuticaba (100g) com *cupcake* industrializado (100g).

	<i>Cupcake</i> com casca de jabuticaba	<i>Cupcake</i> industrializado
Valor energético (kcal)	287	403
Carboidratos (g)	50	53
Proteínas (g)	8	6
Gorduras totais (g)	6,1	19
Gorduras saturadas (g)	2,6	1,8
Gorduras <i>trans</i> (g)	0	0
Fibras (g)	2,7	1,8
Sódio (mg)	205	330

A comparação do *cupcake* com casca de jabuticaba com *cupcake* industrializado evidencia a melhor composição nutricional do *cupcake* com casca de jabuticaba. O *cupcake* desenvolvido pelo presente estudo apresenta vantagens por oferecer 40% a menos de valor energético, o

teor de gorduras totais três vezes menor, maior teor de fibras e teor de sódio 61% menor em comparação com o *cupcake* industrializado.

A análise da qualidade nutricional da alimentação pode ser realizada através do atendimento das necessidades nutricionais determinadas de acordo com as características do indivíduo. Essas necessidades são estabelecidas por valores de referências para ingestão de nutrientes, valores esses que são periodicamente revisados conforme surgem novos achados. A mais recente revisão dos valores das recomendações nutricionais pode ser encontrada nas *Dietary Reference Intakes* (DRIs) (PADOVANI *et al.*, 2006).

Uma segunda fonte pode ser utilizada quando o assunto é alimentação dos escolares. O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é um programa do governo brasileiro que oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional para os estudantes de todas as etapas da educação básica. Conforme Referências Nutricionais do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE, 2009), as recomendações energéticas, segundo FAO/OMS para crianças de quatro a cinco anos é de 1350 kcal; para os carboidratos é de 227 g; para as proteínas é de 43 g; e para os lipídeos é de 34 g. Para as crianças de seis a dez anos as recomendações passam a ser 1643 Kcal para as necessidades energéticas; 277 g para os carboidratos; 53 g para as proteínas; e 43 g para os lipídeos. Ao considerar essas recomendações, 100 g de *cupcake* com casca de jabuticaba equivalem a 20% do VD energético; 22% do VD de carboidratos; 19% do VD de proteínas, e 18% do VD de lipídeos para as crianças de quatro a cinco anos. Para as crianças de seis a dez anos, esses valores passam para: 17% do VD energético; 18% do VD de carboidratos; 15% do VD de proteínas, e 14% do VD de lipídeos.

Segundo as DRIs (PADOVANI *et al.*, 2006), a recomendação diária de fibras para crianças de quatro a oito anos é de 25 g; para meninos de nove a treze anos é de 31 g; e para as meninas de nove a treze anos é de 26 g; assim, é possível dizer que a ingestão desse alimento é uma boa opção já

que o consumo de 100 g do *cupcake* adicionado com casca de jabuticaba representa uma ingestão de 11% das necessidades diárias de fibra para as crianças de quatro a oito anos; de 9% para os meninos de nove a treze anos, e de 10% para as meninas de nove a treze anos.

4. Conclusão

A utilização da casca de jabuticaba na elaboração de *cupcake* mostrou ser uma alternativa nutritiva para o lanche de crianças em idade escolar por apresentar maior teor de fibras quando comparado ao *cupcake* padrão, além de demonstrar amplos benefícios, tanto para o meio ambiente, devido à diminuição de desperdício de alimentos e lixo orgânico, quanto para o aumento no consumo de fibras; o que colabora para o desenvolvimento saudável de crianças em idade escolar.

¹PEREIRA, A. L. F.; VIDAL, T. F.; CONSTANT, P. B. L. Antioxidantes alimentares: importância química e biológica. **Revista Social Brasileira Alimentação Nutricional**, São Paulo, v. 34, n. 3, p. 231-247, dez. 2009.

²COGDON, K. G. *Cupcakes*. **Studies in Art Education**, v. 52, n. 3, p. 182, 2011.

³GROSS, D. **The Cupcake Bubble**. 2009.

Referências

ALMEIDA, R. L. J.; SANTOS, N. C.; PEREIRA, T. dos S.; BARROS, E. R.; CABRAL, M. B.; LUIZ, M. R.; SOUZA, N. C. de; SILVA, V. M. de A.; SANTOS, S. B. F.; AMORIM, F. V. Análise Granulométrica Diferencial da Farinha da Casca de Jabuticaba (*Myrciaria cauliflora* Berg). **Research, Society and development**, v. 9, n. 1, p. e156911875, 2020a. DOI: 10.33448/rsd-v9i1.1875. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/1875/1532>. Acesso em: 6 nov. 2022.

ALMEIDA, R. L. J.; SANTOS, N. C.; PEREIRA, T. dos S.; SILVA, V. M. de A.; CABRAL, M. B.; BARROS, E. R.; SOUZA, N. C.; LUIZ, M. R.; AMORIM, F. V.; SILVA, L. R. I. da. Determinação de compostos bioativos e composição

físico-química da farinha da casca de jabuticaba obtida por secagem convectiva e liofilização. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 1, p. e157911876, 2020b. DOI 10.33448/rsd-v9i1.1876. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/1876>. Acesso em: 19 dez. 2022.

AMORIM, G.; FERREIRA, D. C.; MIRANDA, V. O.; SANTOS, D. C.; VIEIRA, M. P. Conhecimento de indivíduos diabéticos e fontes de fibras alimentares. **Saúde Coletiva**, v. 11, n. 60, p. 4640-4653, 2020. Disponível em: <https://revistasaudecoletiva.com.br/index.php/saudecoletiva/article/view/1126/1348>. Acesso em: 28 dez. 2022.

ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada no 429, de 8 de outubro de 2020. Rotulagem nutricional de alimentos embalados. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 2020a. Disponível em: http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/3882585/RDC_429_2020_.pdf/9dc15f3a-db4c-4d3f-90d8-ef4b80537380. Acesso em: 23 fev. 2022.

ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Instrução Normativa – IN no 75, de 8 de outubro de 2020. Estabelece os requisitos técnicos para declaração da rotulagem nutricional nos alimentos embalados. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 2020b. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-in-n-75-de-8-de-outubro-de-2020-282071143>. Acesso em: 23 fev. 2022.

BACH, D. **Desenvolvimento e caracterização do pão preparado com farinha de trigo branca adicionada de farinha e purê de batata doce utilizando dois métodos fermentativos**. 83f. 2021. Dissertação (Mestrado em Ciências e Tecnologia de Alimentos) – Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2021. Disponível em: <https://tede2.uepg.br/jspui/bitstream/prefix/3578/1/Daniele%20Bach.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2023.

CARDOSO, F. T.; FRÓES, S. C.; FRIEDE, R.; MORAGAS, C. J.; MIRANDA, M. G. de; AVELAR, K. E. S. Aproveitamento integral de alimentos e seu impacto a saúde. **Sustentabilidade em debate**, Brasília, v. 6, n. 3, p. 131-143, set./dez. 2015. Disponível em:
<https://periodicos.unb.br/index.php/sust/article/download/15776/14081/2685>. Acesso em: 16 abr. 2023.

CIPRIANO, P. de A. **Antocianinas de açaí (*Euterpe oleracea* Mart.) e casca de jaboticaba (*Myciaria jaboticaba*) na formulação de bebidas isotônicas**. 131f. 2011. Dissertação (Mestrado) – Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2011. Disponível em: <https://locus.ufv.br//handle/123456789/2905>. Acesso em: 6 nov. 2022.

COUTINHO, A. J. M.; SANTOS, M. M. R.; SANTOS, E. F. dos; NOVELLO, D. Cupcake adicionado de farinha de resíduos de brócolis: análise físico-química e sensorial entre crianças. Campo Grande – MS: **Multitemas**, v. 26, n. 62, p. 5-20, jan./abr. 2021. Disponível em:
<https://multitemasucdb.emnuvens.com.br/multitemas/article/view/2344>. Acesso em: 9 maio 2022.

DESSIMONI-PINTO, N. A. V.; MOREIRA, W. A.; CARDOSO, L. de M.; PANTOJA, L. A. Jaboticaba peel for jelly preparation: na alternative technology. **Ciência e Tecnologia dos Alimentos**, Campinas, v. 31, n. 4, p. 864-869, out-dez. 2011. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/cta/a/bF47cvjyTxWmR7GSRqWtXbd/?format=pdf&lang=en>. Acesso em: 6 nov. 2022.

DIAS, H. R. **Substâncias antioxidantes em alimentos e seus benefícios para a saúde**: uma revisão bibliográfica. 46f. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ensino de Ciências) – Instituto Federal do Piauí, Uruçuí, 2020. Disponível em:
<http://bia.ifpi.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/571>. Acesso em: 26 dez. 2022.

FERREIRA, S. P. L.; JARDIM, F. B. B.; FONSECA, C. R. da; COSTA, L. L. Whole-grain pan bread with the addition of jaboticaba peel flour. **Ciência Rural**, Santa Maria, v. 50, n. 8, p. 4-5, 2020. ISSN 1678-4596. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cr/a/JLNKSkStZs5LxZSrYzsFDvQ/?format=pdf&lang=en>. Acesso em: 6 nov. 2022.

GALVANI, F.; GAERTNER, E. Adequação da metodologia de Kjeldahl para determinação de nitrogênio total e proteína bruta. **EMBRAPA**, Corumbá, p. 1-9, 2006. ISSN 1517-1965 versão *online*. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/812198/1/CT63.pdf>. Acesso em: 29 set. 2021.

IAL – INSTITUTO ADOLFO LUTZ. **Métodos físico-químicos para análise de alimentos**. 4. ed., São Paulo, 2008, 1020 p. Disponível em: http://www.crq4.org.br/sms/files/file/analisedealimentosial_2008.pdf. Acesso em: 20 jun. 2021.

KASSADA, A. T.; JANUÁRIO, J. G. B.; PARAISO, C. M. MADRONA, G. S. Efeitos da adição de colágeno hidrolisado e farinha da casca de jaboticaba na textura do iogurte grego desenvolvido. *In*: EPCC – ENCONTRO INTERNACIONAL DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA, 11., 2019, Maringá. **Anais Eletrônico...** Maringá: UEM, 2019. Disponível em: <https://rdu.unicesumar.edu.br/bitstream/123456789/3991/1/CAROLINA%20MOSER%20PARA%20RA%20C3%84DSO.pdf>. Acesso em: 6 nov. 2020.

LAGE, C. A.; CARDOSO, N.; CARMO, L. A. M.; ELIAS, M. A. A versatilidade do consumo da jaboticaba: Descobrimos possibilidades de aproveitamento dessa fruta no dia a dia. **CES Revista**, v. 1, n. 1, p. 116-132, jan./jul. 2017. Disponível em: <https://seer.uniacademia.edu.br/index.php/cesRevista/article/view/1142>. ISSN: 1983-1625. Acesso em: 21 dez. 2022.

LAMOUNIER, M. L.; ANDRADE, F. das C.; MENDONÇA, C. D. de; MAGALHÃES. Desenvolvimento e Caracterização de Diferentes Formulações de Sorvete Enriquecido com Farinha da Casca de Jaboticaba

(*Myrciaria cauliflora*). **Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes**, Juiz de Fora, v. 70, n. 2, p. 93-104, mar-abr, 2015. Disponível em: <https://www.revistadoilct.com.br/rilct/article/view/400/0>. Acesso em: 6 nov. 2022.

LEBESI, D. M.; TZIA, C. Effect of the Addition of Different Dietary Fiber and Edible Cereal Bran Sources on the Baking and Sensory Characteristics of Cupcakes. **Food Bioprocess Technol**, p. 710–722, 2011. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11947-009-0181-3>. Acesso em: 15 maio 2022.

LIMA, A. de J. B. **Caracterização e atividade antioxidante da jaboticaba [*Myrciaria cauliflora* (Mart.) O. Berg]**. Orientador: Angelita Duarte Corrêa, 2009. 159 p. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Lavras, Lavras – MG, 2009. Disponível em: https://www.doc-developpement-durable.org/file/Culture/Arbres-Fruitiers/FICHES_ARBRES/jaboticaba/Caracterizacao%20e%20atividade%20antioxidante%20da%20jaboticaba_TESE.pdf. Acesso em: 15 maio 2022.

MARCHETTO, A. M. P.; ATAIDE, H. H.; MASSON, M. L. F.; PELIZER, L. H.; PEREIRA, C. H. C.; SENDÃO, M. C. Avaliação das partes desperdiçadas de alimentos no setor de hortifruti visando seu reaproveitamento. **Revista Simbio-Logias**, v. 1, n. 2, p. 1- 4, 2008. Disponível em: https://www.ibb.unesp.br/Home/ensino/departamentos/educacao/avaliacao_partes_desperdi_347adas_alimentos_setor.pdf. Acesso em: 21 dez. 2022.

MARQUETTI, C. **Obtenção e Caracterização de Farinha de Casca de Jaboticaba (*Plinia cauliflora*) para Adição em Biscoito Tipo *Cookie***. 117f. 2014. Dissertação (Mestrado) – Pós-Graduação em Tecnologia dos Alimentos – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2014. Disponível em: <http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/830>. Acesso em: 6 nov. 2022.

MICHELETTI, J.; SOARES, J. M.; FRANCO, B. C.; CARVALHO, I. R. A. de; CANDIDO, C. J.; SANTOS, E. F. dos; NOVELLO, D. The addition of jaboticaba

skin flour. To muffins alters the physicochemical composition and their sensory acceptability by children. **Brazilian Journal of Food Technology**, v. 21, p. e2017089, 2018. ISSN 1981-6723. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/bjft/a/LNdK79gwqdFkJwJmDDRW5vF/?format=pdf&lang=en>. Acesso em: 6 nov. 2022.

NASCIMENTO, M. V. M. do. **Efeitos da adição da casca de banana no desenvolvimento e análise sensorial de *cupcakes***. 35f. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado) – Curso de Nutrição, Universidade Federal de Campina Grande (Centro de Educação e Saúde) Cuité, 2022. Disponível em: <http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/28245>. Acesso em: 20 dez. 2022.

PADILHA, T.; BASSO, C. Biscoitos com resíduos de manga, maracujá e jabuticaba. **Disciplinarum Scientia**, Série: Ciência da Saúde, v. 16, n. 1, p. 70-88, Santa Maria, 2015. ISSN 2177-3335. Disponível em: <https://periodicos.ufn.edu.br/index.php/disciplinarumS/article/view/1113>. Acesso em: 6 nov. 2022.

PHILIPPI, S. T. **Tabela de composição de alimentos:** suporte para decisão nutricional. 6. ed. Barueri, SP: Manole, 2018.

PORTO W. da S. **Aceitabilidade de Sorvete de Tamarindo com Casca de Jabuticaba**. 39f. 2016. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-graduação em Tecnologia de Alimentos, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, Rio Verde, 2016. Disponível em: https://sistemas.ifgoiano.edu.br/sgcursos/uploads/anexos_11/2017-05-17-05-07-00Disserta%C3%A7%C3%A3o_Wesley_02_05_17.pdf. Acesso em: 6 nov. 2022.

PRASNIEWSKI, A.; CARTABIANO, C. E.; PEGORINI, D.; RONCANTTI, R.; PEREIRA, E.A. Aproveitamento tecnológico da casca de jabuticaba na elaboração de geleia. **Synergismus scyentifica UTFPR**, Pato Branco, v. 12, n. 1, p. 74-80, 14 jun. 2017. ISSN 2316-4689. Disponível em:

<http://revistas.utfpr.edu.br/pb/index.php/SysScy/article/view/2177/1630>.

Acesso em: 15 maio 2022.

RIBEIRO, L. R.; MATIAS, T. G.; MARTINS, E. M. F.; MARTINS, M. L.; MARTINS, A. D. de O.; BITTENCOURT, F.; CAMPOS, R. C. de A. B. Desenvolvimento e caracterização de iogurte adicionado de geleia da casca de jabuticaba e de cultura probiótica. **Higiene Alimentar**. Rio Pomba-MG, v. 30, n. 262/263, p. 136-141, nov./dez. 2016. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org>

RODRIGUES, A. C. A. da M. S. **A Influência da Fibra na Microbiota Intestinal**. Orientador: Daniel Gonçalves; Maria Tereza Pereira; Maria João de Barros Campos. 2021. 91f. Relatório de Estágio (Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas) – Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2021. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10316/99181>. Acesso em: 29 dez. 2022.

RUFINO, M. S.M.; ALVES, R. E., BRITO, E. S.; PÉREZ-JIMÉNEZ, J.; SAURACALIXTO, F.; MANCINI-FILHO, J. Bioactive compounds and antioxidante capacities of 18 non-traditional tropical fruits from Brazil. **Elsevier Food Chemistry**, v. 121, n. 4, p. 996- 1002, 2010. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814610001172?via%3Dihub>. Acesso em: 17 maio 2022.

SAITO, T. **Efeito da Adição de Extrato de Casca de Jabuticaba nas Características Físico-Químicas e Sensoriais de Queijo Petit Suisse**, 99f. 2014. Dissertação (Mestrado) – Ciências da Tecnologia de Alimentos) – Universidade Federal do Espírito Santo, Alegre-ES, julho 2014. Disponível em: <https://repositorio.ufes.br/handle/10/1258>. Acesso em: 6 nov. 2022.

SESC – MESA BRASIL – SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL; PROGRAMA ALIMENTOS SEGUROS; CNC; CNI; SEBRAE; ANVISA. **Banco de Alimentos e Colheita Urbana: Aproveitamento Integral dos Alimentos**. Rio de Janeiro, 2003. 45 p. ISBN 85 89336-06-9. Disponível em: https://livros-online-para-baixar.webnode.com/_files/200000114-

19d041acb2/Livro-de-receitas-mesa-brasil-aproveitamento-integral-dos-alimentos.pdf. Acesso em: 9 maio 2022.

SILVA, B. S. G de. **Hidrólise ácida como estratégia para a despolarização dos elagitaninos da casca e semente de jaboticaba (*Myrciaria jaboticaba*)**. 81 f. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro / Instituto de Nutrição Josué Castro, Programa de Pós-Graduação em Nutrição (PPGN), Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: <http://ppgn.ufrj.br/wp-content/uploads/2022/06/Bianca-Souza-Goes-da-Silva-dissertacao.pdf>. Acesso em: 27 dez. 2022.

SILVA, M. **Aproveitamento do resíduo de jaboticaba (*Myrciaria cauliflora*) para obtenção de pigmento com propriedades funcionais**. 2012. 122f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Engenharia de Alimentos) – USP, Pirassununga, 2012. Disponível em: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/74/74132/tde-14032013-141427/publico/ME5448882COR.pdf>. Acesso em: 17 maio 2022.

SILVA, C. de C. da. Alimentação Saudável em Escolares. *In*: BOCCALETTO, E. M. A.; MENDES, R. T.; VILARTA, R. **Estratégia de Promoção da Saúde do Escolar: Atividade Física e Alimentação Saudável**. Campinas: IPES, 2010, cap. 2, p. 15-21. ISBN 978-85-98189- 23-9. Disponível em: https://www.fef.unicamp.br/fef/sites/uploads/deafa/qvaf/escolares_completo.pdf. Acesso em: 7 nov. 2020.

SILVA, B. C.; CARPENEDO, E.; SILVA, L. O.; LAVINAS, F. C.; RIBEIRO-ALVES, M. A. Elaboração de *cupcake* de alfarroba isento de glúten. **Almanaque Multidisciplinar de Pesquisa**, Universidade Unigranrio, ano 1, v. 1, n. 1, p. 79-93, Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: <http://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/amp/article/view/2637/1238>. Acesso em: 15 maio 2022.

SOUZA, D. G. **Caracterização da Farinha da Casca de Jaboticaba e uso em bebidas Lácteas Saborizadas com Mamão**. 69f. 2016. Dissertação (Mestrado) – Pós-Graduação em zootecnia – Instituto Federal Goiano, Rio

Verde, 2016. Disponível em:

https://sistemas.ifgoiano.edu.br/sgcursos/uploads/anexos_10/2017-06-26-09-22-15DISSERTA%C3%87%C3%83O%20DIENE.pdf. Acesso em: 6 nov. 2022.

SOUZA, P. G. **Plano de comunicação:** Empresa de doces artesanais Doce Mannia. 68f. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado) – Curso de Ciências Administrativas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013. Disponível em:

<https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/87866/000910955.pdf?sequence=1&isAll owed=y>. Acesso em: 28 fev. 2023

TBCA – Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. Universidade de São Paulo (USP). **Food Research Center (FoRC)**. Versão 7.2. São Paulo, 2022. Disponível em: <http://www.fcf.usp.br/tbca>. Acesso em: 19 dez. 2022.

VIEITES, R. L.; DAIUTO, E. R.; MORAES, M. R. de; NEVES, L. C.; CARVALHO, L. R de. Caracterização físico-química, bioquímica e funcional da jabuticaba armazenada sob diferentes temperaturas. **Revista Brasileira de Fruticultura**, Jaboticabal, v. 33, n. 2, p. 362- 375, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbf/a/H585Ktfdd5z344ftBvfGsch/?lang=pt>. Acesso em: 15 maio 2022.

ZAGO, M. F. C. **Aproveitamento de Resíduo Agroindustrial de Jabuticaba no Desenvolvimento de Formulação de Cookie para Alimentação Escolar**. 124f. 2014. Dissertação (Mestrado) – Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014. Disponível em: <repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/4343>. Acesso em: 6 nov. 2022.

ZAGO, M. F. C.; CALIARI, M.; SOARES JUNIOR, M. S.; CAMPOS, M. R. H.; BATISTA, J. E. R. Jabuticaba Pell in the Production of Cookie for School Food: Technological and Sensory Aspects. **Ciência e Agrotecnologia**. Lavras, v. 39, n. 6, p. 624-633, 2015. Disponível em:

¹Universidade de Ribeirão Preto. Curso de Nutrição. Ribeirão Preto, SP, Brasil.

²Universidade de São Paulo. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, SP, Brasil.

Apoio Financeiro: Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP)

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!